

Cultures de distribution de dividendes et opportunités d'investissement dans les PME camerounaises : la pertinence de l'hybridité méthodologique

Dividend distribution cultures and investment opportunities in Cameroonian SMEs: the relevance of methodological hybridity

Romuald Temomo Wamba (*Doctorant PhD et Manager Accounting firm's*)

*Département de Comptabilité et finance des organisations
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
Université de Dschang, Cameroun*

Tchoufa Aurelien Wanda (*Doctorant PhD*)

*Département de Comptabilité et finance des organisations
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
Université de Dschang, Cameroun*

Anderson Yannick Mbatchou Ntchabet (*Doctorant PhD*)

*Département de Comptabilité et finance des organisations
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
Université de Dschang, Cameroun*

Adresse de correspondance :

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Laboratoire de Recherche en Management (LAREMA),
Université de Dschang, BP. : 110 Dschang,
Téléphone : +237 677 44 94 33 / 696 58 36 13

Déclaration de divulgation :

Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts :

Les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts

Remerciements

Nos sincères remerciements vont à l'endroit des Professeurs Robert WANDA et Alain TAKOUDJOU NIMPA ainsi qu'à Monsieur Emmanuel TOUKAM, Expert-Comptable, Commissaire Aux Comptes.

Citer cet article :

Temomo Wamba, R., Wanda, A. T., & Mbatchou Ntchabet, A. Y. (2020). Cultures de distribution de dividendes et opportunités d'investissement dans les PME camerounaises : la pertinence de l'hybridité méthodologique. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 1(2), 86-113. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4063449>

DOI: 10.5281/zenodo.4063449

Published online: 15 September 2020

Copyright © 2020 – IJAFAME

Cultures de distribution de dividendes et opportunités d'investissement dans les PME camerounaises : la pertinence de l'hybridité méthodologique

Résumé

L'objectif de cet article est de mieux appréhender les décisions de distribution de dividendes aux actionnaires et de déterminer l'impact des opportunités de croissance sur celles-ci dans les PME camerounaises. Pour atteindre ces objectifs, nous avons emprunté une approche méthodologique combinée (approche mixte), qualifiée ainsi de « mariage méthodologique harmonieuse ». Les résultats issus de l'étude qualitative nous ont permis d'avoir une vision panoramique des différentes pratiques de distribution de dividendes au Cameroun. Cette étude a pu mettre en avant de nouvelles variables peu traitées dans la littérature comme l'influence de la personnalité des dirigeants, de la culture d'entreprise, la mise en doute du pouvoir explicatif de la théorie du signal et a confirmé la façon dont sont menées les cultures de distribution de dividende à l'instar des prédictions de la théorie de l'Agence. Par ailleurs, cette étude qualitative couplée à l'étude quantitative, a bénéficié des données secondaires au travers les Déclarations Statistiques et Fiscales (DSF) sur une période de 6 ans ; question d'examiner la relation du sujet. En ce sens, notre validation empirique rejoint les travaux de Rozeff (1982) ; Bajaj et Vijn (1990) ; Wang et al., (1993) ; Agrawal et Jayaraman (1994) ; La Porta et al., (2000) ; Fama et French (2001) ; Mancinelli et al., (2006) ; Kim et Gu (2009) et contredit les travaux de Walter (1956) ; Brennan (1970).

Mots clés : Cultures de distribution de dividendes, Politique de distribution de dividendes, Opportunités d'investissement, PME camerounaises, Hybridité méthodologique.

Classification JEL : D4, D25, D53, F16, G1.

Type de l'article : Recherche appliquée

Abstract

The objective of this article is to better understand the decision to distribute dividends to shareholders and to determine the impact of growth opportunities on them in Cameroonian SMEs. To achieve these objectives, we borrowed a combined (mixt approach), thus qualified as a "harmonious methodological marriage" The results from the qualitative study allowed us to have a panoramic vision of the different dividend distribution practices in Cameroon. This study was able to highlight new variables little dealt with in the literature such as the influence of the personality of the leaders, the corporate culture, the questioning of the explanatory power of the signal theory and confirmed the way in which dividend distribution cultures are carried out like the predictions of the agency theory. In addition, this qualitative study coupled with the quantitative study, benefited from secondary data through statistical and Fiscal Statements (DSF) over a period of 6 years; question to examine the subject's relationship. In this sense, our empirical validation matches the work of Rozeff (1982) ; Bajaj and Vijn (1990) ; Wang and al., (1993), Agrawal and Jayaraman (1994) ; La Porta and al., (2000) ; Fama and French (2001) ; Mancinelli & al., (2006) ; Kim and Gu, (2009) and contradicts the work of Walter, (1956); Brennan, (1970).

Keywords: Dividend distribution cultures, Dividend distribution policy, Investment opportunities, Cameroonian SMEs, Methodological hybridity.

JEL Classification: D4, D25, D53, F16, G1.

Paper type: Empirical research

1. Introduction

La problématique sur la politique de distribution de dividende demeure un sujet controversé depuis belle lurette (Walter, 1956 ; Lintner, 1956 ; Gordon, 1959 ; Modigliani et Miller, 1961 ; Brealey et Myers, 1988 et Taleb, 2019). Plus de 70 ans après, elle oscille entre l'opportunité de croissance et la question relative à l'effet du dividende sur la richesse des actionnaires. En effet, il n'existe pas de consensus sur ce que devrait être la politique de distribution de dividendes. Au contraire, malgré une littérature abondante sur le sujet et les nombreuses études empiriques, la politique de distribution de dividendes reste largement inexplicée. Black (1976) désigne par *dividend puzzle*, l'absence d'une solution relative au choix d'une politique appropriée. Par ailleurs, l'entreprise doit arbitrer entre les multiples possibilités d'investissement qui conditionnent sa croissance et la distribution d'un dividende. Elle pose donc de ce fait un problème de financement dans la mesure où les bénéfices non distribués constituent une source importante d'autofinancement ; il peut donc y avoir conflit entre la politique de dividende et l'investissement dans les projets rentables.

Comme dans le cas de la controverse autour de la structure du capital, deux écoles de pensées se retrouvent en présence sur la question relative de l'effet du dividende sur la richesse des actionnaires. La première représentée essentiellement par les travaux de Modigliani et Miller (1961), qui pensent que dans un monde sans impôt et sans coût de transaction et dans lequel chaque individu est complètement informé sur la distribution des cash flows futurs de l'entreprise, la politique de distribution des dividendes n'as aucun effet sur la richesse des actionnaires. Selon les tenants de la deuxième école, il n'y a pas indépendance entre la politique de distribution de dividendes de l'entreprise et la valeur de celle-ci. Certains auteurs à l'instar de Brennan (1970) ont suggéré qu'il serait peut-être optimal pour l'entreprise de ne payer aucun dividende du fait de l'avantage que les gains en capital ont sur le plan fiscal par rapport à un revenu ordinaire. En fait, les apports principaux qui vont à l'encontre de la position de Modigliani et Miller (1961) s'appuient sur la théorie de la signalisation de Ross (1977) et la théorie de l'Agence de Jensen et Meckling (1976) pour construire une théorie de la politique optimale des dirigeants.

Dans la même lignée, Modigliani et Miller (1961) montrent que sous certaines conditions, le montant des dividendes distribués n'a pas d'impact sur la valeur de l'action ; ainsi, ces auteurs concluent qu'il n'existe pas de politique optimale de distribution et que, dans ces conditions, la valeur de l'entreprise est uniquement fonction de la politique d'investissement.

Toutefois, cette thèse de neutralité est très vite remise en cause ; plusieurs auteurs militent en faveur de l'influence du dividende versé sur la valeur de l'action. C'est ainsi que les travaux de Gordon (1959), et Lintner (1962) montrent que la politique de distribution de dividendes impacte le coût du capital lorsque les actionnaires préfèrent un dividende plus important. Ce résultat est modifié lorsque la fiscalité est prise en considération. Or Litzenberger et Ramaswamy (1979), Poterba et Summers (1988) montrent que l'impôt personnel et l'impôt sur les sociétés font que le coût de capital d'une société soit affecté par la politique des dividendes. En effet, lorsque les investisseurs préfèrent les plus-values au dividende, une distribution plus importante qu'aux dividendes peut augmenter le coût du capital de la société. Par contre, les travaux empiriques de Black et Scholes (1974), Miller et Scholes (1978), Hess (1981), Eades, Hess et Kim (1985) montrent que la fiscalité n'affecte pas le coût du capital. Par ailleurs, pour Walter (1956), la distribution de dividendes est une décision financière « non majeure ». Ainsi, elle vient après les décisions d'investissement lui conférant ainsi un rôle résiduel. Pour cet auteur, le montant des dividendes est déterminé en fonction des opportunités d'investissement qui se présentent aux dirigeants. Les actionnaires préfèrent voir l'entreprise conserver ses bénéfices si la rentabilité des fonds réinvestis est supérieure à la rentabilité qu'ils pourraient obtenir sur d'autres investissements de même risque. C'est ainsi que dans d'autres études antérieures, les opportunités d'investissement sont supposées être un facteur dissuasif du

paiement des dividendes. Les chercheurs comme Rozeff, (1982) ; Bajaj et Vijh, (1990) ; Agrawal et Jayaraman, (1994) ; la Porta et al., (2000) ; Fama et French, (2001) ; Gosh et Sirmans, (2006) ; Kim et Gu, (2009) ont fait valoir que l'entreprise ayant plus d'opportunités d'investissement réduit souvent sa distribution de dividendes afin de conserver les liquidités pour les investissements futurs.

Dans la même veine, la théorie du « pecking order » Myers et Majluf, (1984) suggère que les entreprises dont la valeur marchande est principalement attribuable à ses opportunités d'investissement devraient retenir davantage de revenus afin de réduire au maximum le recours aux capitaux externes coûteux pour financer ses investissements. Par contre, les études empiriques de Wang et al., (1993) ; Barclay et al., (1995) ; Mancinelli et Ozkan, (2006) confirment l'association négative entre les opportunités d'investissement et les dividendes versés. D'un côté, Fama et French (2001) révèlent que les entreprises qui n'ont jamais versé de dividendes ont eu les meilleures opportunités d'investissement. DeAngelo et al., (2006) notent que les dividendes ont tendance à être payés par les entreprises matures parce qu'elles ont moins de possibilités d'investissement attrayantes, tandis que les jeunes entreprises sont confrontées à des opportunités d'investissement relativement abondantes avec des ressources limitées de sorte que la rétention domine la distribution. C'est ainsi qu'ils associent la politique de dividende et cycle de vie de l'entreprise.

Compte tenu des différents avis sur cette brûlante problématique qui reste encore pendante au regard des travaux ci-dessus évoqués, les auteurs comme Brealey et Myers (1988) trouve la nécessité d'orienter les pensées dont « une première catégorie d'auteurs pensent que la distribution des dividendes est une bonne chose (Modigliani et Miller, 1961 ; Easterbrook, 1984), une deuxième catégorie pensent que c'est une mauvaise chose (Walter, 1956 ; Brennan, 1970) et une troisième catégorie pensent encore que la question est sans objet (Wang et al., 1993 ; Barclay et al., 1995 ; Mancinelli et Ozlan, 2006). Les auteurs soulignent que, s'ils étaient pressés de répondre à cette question, ils se situeraient quelque part au milieu sans être dogmatique ». Vu la controverse sur cet angle dialectique s'il faut regarder au sens de Fama et French (2001), il nous revient et nous revient une tâche cruciale de se prononcer sur la brûlante problématique en contexte des PME camerounaises d'où la question suivante : ***Quel est le panorama des politiques de distribution de dividende et quel en est l'influence de celui-ci sur les opportunités de croissance dans les PME camerounaises ?***

Pour répondre aux préoccupations ci-dessus, cet article s'inscrit dans la perspective de contribution à la résolution de la question relative de l'effet de la politique de distribution des dividendes sur l'opportunité de croissance dans les PME camerounaises et se propose après une introduction générale (1) dans un premier temps à la mise en évidence des avancées théoriques (2) ensuite une synthèse de littérature sur l'hybridité méthodologique préconisée (3) puis à la présentation et discussions des résultats issus de l'analyse séquentielle quali-quantitative (4) et pour enfin conclure.

2. Les avancées théoriques : neutralité de distribution aux actionnaires

Selon Frankfurter et Wood (2003), le dividende est défini comme « la distribution de revenus (présents ou passés) en actifs réels aux actionnaires de l'entreprise en proportion de leur participation au capital ». La politique de distribution de dividendes renvoie donc aux règles de décision de l'entreprise concernant le taux de distribution des bénéfices aux actionnaires (Albouy et Dumontier, 1992). Myers (1977) quant à lui pense que la valeur de la firme couplée à la distribution des dividendes peut être définir comme la somme de la valeur de ses actifs en place et de ses opportunités de croissance. Il est le premier à assimiler ces dernières à de véritables options d'achat portant sur des actifs réels, et à les qualifier d'options de croissance (*growth options*).

Bien que la définition de la distribution de dividendes soit conceptuellement simple, la mesure de cette variable reste un défi. Boudoukh et al., (2007) témoignent la complexité de mesure de la politique

de distribution de dividendes. En effet, il importe d'évaluer les dividendes ordinaires et récurrents qui peuvent tracer l'allure d'une stratégie bien déterminée, et cela est souvent effectué par le biais de trois mesures. Fama et French (2001) évaluent les politiques de dividendes des firmes en distinguant entre les payeurs et les non-payeurs. Becker et al., (2011) utilisent la présence ou l'absence des dividendes comme une mesure de base de la politique de dividendes. La deuxième mesure largement utilisée est le rendement en dividende qui rapporte le montant annuel de dividende versé par action au cours de l'année. Il mesure le degré de risque, et aide l'investisseur à évaluer le rendement de son action. La troisième mesure est le ratio de distribution qui rapporte le montant global de dividendes versés aux bénéfices totaux de la firme¹. Ce ratio sert à estimer les dividendes futurs et à calculer le ratio de rétention qui aide à anticiper le taux de croissance futur des bénéfices. Brav et al., (2005) et Andres et al., (2009) utilisent cet indicateur afin d'évaluer empiriquement l'évolution de la politique de dividendes de la firme. En effet, les mesures telles que le rendement en dividende et le ratio de distribution ne sont pas en mesure d'expliquer le comportement dynamique des firmes par rapport à une politique de dividendes cible. Ainsi, le modèle d'ajustement partiel de Lintner (1956) semblait être une bonne référence mais il a été très vite remis en cause.

Dans la même lignée, Lintner (1956) montre dans son modèle que les dividendes sont positivement corrélés au bénéfice à long terme et que les sociétés ont tendance à suivre un ratio de dividende cible. De même, en 1956, Gordon et Shapiro, construisent un modèle dit de croissance perpétuelle qui ne tient pas compte des plus-values. En effet, ils considèrent que lorsque les dividendes sont perpétuels (tendent vers l'infini), la plus-value n'a pas d'incidence sur la valeur de l'action. Dans ce modèle, on part du postulat que les dividendes vont croître indéfiniment à un taux constant. Ceci introduit par conséquent des limites au modèle. En effet, il est très rare que ce taux puisse être constant, tout du moins à l'infini. Par ailleurs, la formule ne reste valable qu'à nombre d'actions constant, dans le cas contraire, il faudra réajuster les données. Soulignons tout de même que les actions sont des titres de propriété à revenu variable, on ne s'aurait définir un taux constant pour les dividendes encore moins à l'infini.

Notons tout de même que l'objectif de toute entreprise est la création de richesse soit pour ses actionnaires (Friedman, 1967) soit pour les parties prenantes (Freeman, 1984), en maximisant la valeur des fonds propres. La question qui se pose en matière de distribution de dividendes est celle de savoir s'il existe une politique de dividendes optimale, c'est-à-dire une politique qui maximise la valeur de la firme, ou encore la richesse des actionnaires et/ou des parties prenantes ? Vu sur cet angle, le recours sur les modalités de politique de distribution des dividendes semble être une piste de réflexion. Il faut souligner que le choix d'une politique de distribution de dividende est un exercice complexe pour les entreprises, et la décision se fait généralement en prenant en compte le programme d'investissement de la firme et la structure financière de son passif. Le modèle de Lintner (1956) sur la politique de distribution des dividendes fait état de lieu en montrant que les politiques de dividendes des sociétés sont très variées.

Néanmoins, il constate qu'il existe des dénominateurs communs à ces politiques. Pour Lintner (1956), il existe principalement quatre types de politique de dividende à savoir la politique de distribution maximale, la politique résiduelle, la politique minimale et le ratio de distribution stable. Par ailleurs, l'analyse de l'auteur reste subjective et c'est ainsi que certains chercheurs s'inscrivent à son actif :

✓ **La politique de distribution maximale :** La distribution maximale est une politique qui reste théorique beaucoup plus que pratique, et qui consiste en le versement de la totalité des bénéfices aux actionnaires. Cette proposition de Rubner (1966)², est justifiée par le fait que les actionnaires préfèrent

¹ Gugler et Yurtoglu (2003) utilisent le ratio de distribution ; Johnson et al. (2006) appliquent le rendement en dividende, et Chen et al. (2005) se réfèrent aux deux mesures

² Ravi M Kishore, Dividend Policies and Share Valuation. Taxmann's Financial Management, 2001, 1.473-1.474.

toujours recevoir plus de dividendes. En pratique, cette politique n'est pas possible à cause notamment du fardeau de la fiscalité des investisseurs, d'une part, et qui impose doublement les dividendes reçus par les actionnaires, et d'autre part, à cause de l'impact négatif de cette politique sur l'autofinancement de la société.

✓ **La politique de distribution résiduelle :** L'approche d'un dividende résiduel stipule que l'entreprise distribuera tout bénéfice supplémentaire réalisé grâce à ses investissements rentables sous forme de dividende. Sauf que les stratégies de distribution des sociétés dans la pratique suivent la tendance au cours du temps du bénéfice par action, de façon à ce que le dividende par action soit moins variable que le bénéfice par action. Ceci s'explique par le fait que le dividende augmente avec un « retard de phase » d'une période par rapport à la hausse du bénéfice, car sa hausse n'intervient qu'au cours de l'exercice suivant celui de la réalisation du bénéfice. Cette évolution des dividendes sera donc exploitée par le marché financier et sera utilisée par les investisseurs pour anticiper les bénéfices futurs de l'entreprise. C'est ainsi que nous pouvons souligner la mise sur le devant de la scène du « *lissage des bénéfices* ».

✓ **La politique de distribution minimale :** Clarkson et Elliot (1966)³ optent pour la distribution minimale et la justifie par le fait que le dividende constitue un « *luxe* » que ni les sociétés, ni les actionnaires ne peuvent se permettre. Cette proposition reste beaucoup plus théorique que pratique au sein des entreprises, car ces dernières ne peuvent retenir la totalité des bénéfices en réserves sans distribuer de dividendes. Le dividende est en effet, un élément fondamental de la rentabilité des investissements financiers, et un revenu plus ou moins sûr à côté des plus-values des cessions dont les actionnaires ne peuvent y renoncer.

✓ **Le ratio de distribution stable des dividendes :** Le constat en matière de politique de distribution la plus répandue et pratiquée par les entreprises, montre que ni l'hypothèse d'une distribution maximale des bénéfices sous forme de dividendes ni celle de la rétention de la totalité des bénéfices, ne servent les intérêts de la firme et ses actionnaires. En effet, les sociétés, adoptent le plus souvent dans la pratique en matière de distribution un ratio relativement stable sur le long terme, dans lequel le dividende représente un pourcentage donné des bénéfices, tout en gardant de l'harmonie avec les montants distribués l'année précédente (Lintner, 1956). Malgré la disponibilité d'une littérature théorique et empirique abondante relative à la politique de distribution de dividendes, nous constatons qu'il n'existe pas d'unanimité sur la meilleure stratégie dite « optimale » en matière de distribution de dividendes. Nous suggérons qu'il faudra parler de la politique de distribution de dividendes optimale dans les entités en tenant compte de la culture propre à l'entité. C'est pourquoi, nous pouvons affirmer de manière provocatrice que la stratégie en matière de distribution de dividendes reste pendante dans la littérature en général et dans les PME camerounaises en particulier.

Il ressort de cette affirmation que le véritable problème de notre point de vu s'y trouve au niveau de la syntaxe nominale du syntagme « politique » qui du point de vu syntaxique est « relatif à l'organisation, à l'exercice du pouvoir dans une société « organisée » ou bien l'ensemble des orientations choisies par une entreprise pour conduire ses affaires. Cette définition ayant pour refuge l'entité, montre ici que toute société dite « organisée » dont l'un des objectifs est de répartir les dividendes, devra développer sa propre politique dite « optimale », sa propre finalité, ses propres objectifs et ses propres stratégies sans oublier l'une des dimensions éthiques celle de la culture d'entreprise. Cette variable culturelle est soulignée dans cet article comme la façon d'agir, de penser, de faire, de prendre les décisions pour son fonctionnement unique à son genre dans l'entité afin d'atteindre les objectifs fixés par les membres de l'organisation. Ainsi, nous pensons que le syntagme « *politique* » prendra une autre connotation suivante cette analyse qui est celle de la « *culture* » d'où « *la culture de distribution de dividendes* ».

³ Ravi M Kishore, Dividend Policies and Share Valuation. Taxmann's Financial Management, 2001, 1.473-1.474.

Dans le contexte camerounais, les entités suivant leur nomenclature linguistique posent une véritable controverse. La confusion au regard de l'appellation des entités au Cameroun est sans recours. Les dirigeants propriétaires ou non prennent pour plaisir d'attribuer aux entités camerounaises toutes les appellations possibles. Les superettes devenant les supermarchés, les Très Petites Entreprises (TPE), les Petites et Moyennes Entreprises (PME), les Grandes Entreprises (GE) sont elles-mêmes confuses. La confusion est au désarroi et on dirait du conspirationnisme ou complotisme des dirigeants. Un recadrage des entités camerounaises permettrait de définir une « culture » dite « optimale » pour la distribution des dividendes.

Lintner (1956) montre dans son modèle que les dividendes sont positivement corrélés au bénéfice à long terme et que les sociétés ont tendance à suivre un ratio de dividendes cible. Aussi, les sociétés accordent une importance considérable aux variations du dividende par rapport à l'année précédente, et voient en ce dividende un vrai vecteur d'information et un « signal » des perspectives de croissance de la société. Cette vision de Lintner semble être pertinent mais là n'est pas la question. La question est de savoir si le ratio de la distribution stable des dividendes pourrait être une politique de distribution de dividendes optimale, c'est-à-dire une politique qui maximise la valeur de la firme, ou encore la richesse des actionnaires et/ou des parties prenantes ? la question ne peut être contingente dis-je.

Au Cameroun comme en France et d'autres pays francophones, les dividendes peuvent être versés au maximum 9 mois après la clôture de l'exercice (en septembre) au titre duquel ils sont distribués et après l'assemblée générale qui en approuve le montant. Dans la pratique, le versement aura lieu en juin ou en juillet si l'exercice est clos le 31 Décembre de l'année. Ainsi, l'assemblée générale valide la proposition de distribution des dividendes faite par le conseil d'administration avant le dépôt des états financiers.

Soulignons qu'une analyse à travers quelques facteurs de la politique de distribution des dividendes peuvent influencer la distribution de celle-ci. La politique de dividendes semble dépendre d'un ensemble de facteurs dont chacun exerce une certaine influence sur la décision de distribuer des dividendes.

✓ **Le facteur informationnel** : La politique de versement des dividendes est un moyen de communication implicite d'une entreprise. On peut notamment interpréter cette politique comme un signe de bonne santé financière (cash à disposition), ou de maturité de l'entreprise. En conséquence, l'entreprise peut envoyer un signal au marché en décidant de verser du cash aux actionnaires.

✓ **L'effet clientèle** : On distingue deux types de fiscalités impactant les actionnaires. La fiscalité impactant les plus-values sur le capital (bénéfice réalisé lors de la vente d'action), et la fiscalité impactant les revenus (dividendes). En règle générale, la fiscalité sur les plus-values se montre plus avantageuse que celle sur les revenus, ce qui pousse une entreprise à restreindre sa politique de versement des dividendes. Néanmoins, il arrive parfois que l'avantage fiscal porte sur les dividendes, justifiant ainsi l'intérêt d'une politique de versement des dividendes forte. L'existence d'un effet clientèle amène les entreprises à adopter une politique de dividende susceptible de satisfaire leur actionnariat (Albouy et Dumontier, 1992).

✓ **Les nouvelles opportunités d'investissement** : La distribution de dividendes pour une entreprise représente une fuite de capitaux qui peut être mal ressentie par ses dirigeants. Pour décider du dividende à distribuer, les dirigeants se posent généralement les questions suivantes : Quelles sont les opportunités d'investissement de la société sur le moyen et le long terme ? Est-il possible d'isoler la décision d'investissement de celle du financement ?

✓ **Pressions actionnariales** : Il n'est pas rare de voir l'actionnariat d'une entreprise réclamer le versement des dividendes. La préférence pour les dividendes a fait l'objet de multiples études et peut être expliquée par plusieurs phénomènes, comme la préférence pour la liquidité. On constate par là que les pressions pourraient amener les dirigeants au lissage de résultat.

✓ **Utilisation de la dette pour contraindre les dirigeants** : Nous savons qu'une entreprise est soumise à des problématiques de gouvernance et de conflits entre actionnaires et dirigeants en raison de l'existence d'une asymétrie d'information. Cette asymétrie d'information conduit à la présence de coûts d'agences nécessaires afin de maîtriser le mode de management du dirigeant d'une entreprise souligne Akerlof (1970). L'un des moyens les plus fiables pour contrôler les actions d'un dirigeant est d'endetter une entreprise.

En conséquence, lorsqu'une entreprise décide de verser des dividendes, elle renonce à s'autofinancer et par récurrence, les projets futurs devront alors être financés en externe, notamment à l'aide d'une dette qui pourra diminuer le conflit entre actionnaires et dirigeant. Cependant, plusieurs auteurs notamment Modigliani et Miller (1958 et 1961) analysent la neutralité de la structure de financement et celle de la politique de distribution des dividendes.

2.1, Modigliani et Miller (1958 et 1961) : Neutralité de la structure de financement et la politique de distribution des dividendes

Ce point dévoué au théorème phare de la neutralité des distributions de Modigliani et Miller (1958 et 1961), car ce théorème représente la publication fondamentale du sujet des politiques de distribution des dividendes. Près de dix ans, ces auteurs ont démontré la neutralité de la structure de financement de l'entreprise car elle repose sur des principes similaires à ceux de la neutralité des distributions. La démonstration a fait naître des hypothèses analysées mais ont été remise en cause avec prudence, présentant une potentialité d'influencer la valeur de l'entreprise avec la politique de distribution. Outre la critique des hypothèses trop restrictives, des chercheurs (DeAngelo, DeAngelo, et Stulz, 2006) remettent en question cinquante années après parution les fondements et la pertinence même de la neutralité des distributions. Vu sur cet angle, nous constatons que la neutralité et les imperfections de marché proposent deux politiques génériques de distribution : la politique de distribution résiduelle et la politique de distribution gérée ainsi que des théories qui sous-tendent l'étude.

2.1.1, Modigliani et Miller (1958) : Neutralité de la structure de financement

La thèse de la neutralité de la politique de dividendes de Modigliani et Miller (1961) n'est pas la première publication des deux théoriciens financiers. En 1958, Modigliani et Miller ont révolutionné une première fois les cadres théoriques ou « *frameworks* » de la finance dans le monde, grâce à la thèse de neutralité de la structure financière de l'entreprise Modigliani et Miller (1958).

2.1.2, Modigliani et Miller (1961) : Neutralité de la politique de dividendes

Seulement près de 10 ans, la publication de leur thèse de neutralité de la structure de financement, Modigliani et Miller (1961) s'en prennent à la politique de dividendes des entreprises et se demandent si : « *Do companies with generous distribution policies consistently sell at a premium over those with niggardly payouts ? (...) Is there an optimum payout ratio or range of ratios that maximizes the current worth of the shares?* ». Modigliani et Miller (1961) se posent ces questions existentielles pour les gestionnaires et actionnaires. Afin d'étudier l'impact d'une distribution de dividendes sur la valeur de l'entreprise, ces auteurs fixent la politique d'investissement et de financement : une augmentation de distribution aux actionnaires en dividendes doit alors automatiquement être compensé par une émission de nouvelles actions ajoutent (Albouy et Dumontier, 1992). Pour (Meyer et Majluf, 1984 ; Temomo et al., (2019), les dirigeants adoptent une stratégie de distribution de dividendes en fonction des opportunités d'investissement à financer, afin de dégager le maximum de financement interne. Bien plus, ces auteurs soulignent que si le financement externe est requis, les dirigeants lèvent la dette, des titres hybrides et en dernier lieu font recours à l'émission d'actions nouvelles. Cependant, la prise en compte des deux théories

qui sous-tendent cette étude méritent d'être justifiées notamment la théorie de l'Agence (Jensen et Meckling, 1976) et la théorie des signaux (Ross, 1977).

2.2, Théorie de l'Agence de Jensen et Meckling (1976) : une réduction des coûts d'agence par les dividendes

Selon Lang et Lustenberger (1989), l'effet de signal suscité est secondaire. Selon eux, l'annonce de dividende affecte significativement les cours boursiers lorsque les dividendes agissent sur le niveau des cash flows disponibles pour un investissement non rentable. Cette idée est liée au fait qu'une augmentation du dividende réduit les motivations des dirigeants à surinvestir et qu'une baisse du dividende accentue la politique de surinvestissement (mauvaise allocation des ressources). Notons tout de même que si l'information à la base est de bonne (mauvaise) qualité, les décisions de gestion seront prises sur les bonnes bases (bases erronées). Ainsi, nous assistons à de bonnes (mauvaises) allocation de ressources.

Distribuer pour réduire les problèmes de l'Agence est un point d'honneur. Bien plus, la théorie d'agence entendu comme un nœud de contrat entre différentes parties prenantes (les apporteurs de capitaux, les salariés, les clients entre autres) (Jensen et Meckling, 1976), Fama (1980). Elle permet de caractériser les relations découlant de tout contrat, mais se focalise dans le domaine financier sur les relations entre managers et actionnaires. Cependant, la théorie de l'Agence formalisé par Jensen et Meckling (1976) doute de cette hypothèse dans des entreprises où la propriété et le contrôle sont séparés et où l'actionnariat est diffus. Les actionnaires d'entreprise n'arrivent pas à prévoir avec certitude, par des contrats, les comportements de leurs agents. Les actionnaires jouissent toujours de l'autorité suprême dans une société, entre autres grâce à leur droit de vote, mais les entreprises managériales sont souvent gouvernées par des dirigeants mandatés pour agir dans leur intérêt. Les actionnaires délèguent donc leurs pouvoirs décisionnels aux managers. Dirigeants et actionnaires entrent de ce fait en relation d'agence dans laquelle ils endossent respectivement les rôles du principal de d'agent. Selon Jensen et Meckling (1976), deux principes fondamentaux viennent à créer des problèmes et coûts d'agence. Premièrement, chaque individu maximise sa propre utilité. Deuxièmement, chaque partie anticipe dans ses décisions l'incidence des conflits d'intérêts inhérents à la relation d'agence. Jensen et Meckling se concentrent principalement sur la relation entre les actionnaires et managers qui provoque les « coûts d'agence des fonds propres ».

De plus, Jensen (1986), Shleifer et Vishny (1996) donnent une explication de la politique de dividende adoptée par la firme en référence à la théorie de l'Agence en considérant les divers conflits d'intérêt existant dans l'entreprise. En effet, Shleifer et Vishny, montrent que dans les entreprises à actionnariat concentré, les actionnaires majoritaires cherchent à tirer des avantages privés de l'entreprise et sont donc de ce fait moins enclin à une distribution des dividendes. Ils mettent ainsi en évidence les conflits d'agence entre actionnaires majoritaires et minoritaires. Jensen affirme à son tour que la politique de dividende constitue une arme stratégique pour les actionnaires leur permettant ainsi de réduire le niveau du free cash-flow après investissement dans les projets rentables et par conséquent de discipliner les dirigeants en instaurant la rigueur financière.

Les avis étant contingents, il nous revient de se poser la question sur les mécanismes pouvant être mis en place dans le but de minimiser davantage les coûts d'agence. Il ressort de là, que la politique financière (endettement et distribution) joue un rôle régulateur dans les deux modèles exposés ci-après :

2.2.1, Le modèle de Rozeff (1982) et d'Easterbrook (1984) : des analyses font état de lieu au sujet de la politique de distribution des dividendes

La paternité de l'hypothèse du lien entre coûts d'agence et politique de distribution des dividendes revient à Rozeff (1982). L'auteur modélise la détermination du niveau optimal de dividende grâce à la minimisation des coûts de transaction et d'agence. Cependant, il faudra attendre l'article d'Easterbrook (1984) pour que soient explicités les mécanismes par lesquels le dividende influence les coûts d'agence. Ce modèle d'Easterbrook crée une problématique peu satisfaisante au sujet de la politique de distribution de dividende.

Easterbrook (1984) démontre que la distribution de dividende diminue les coûts d'agence de deux façons : elle engendre une surveillance accrue du comportement des dirigeants par les marchés et elle lutte contre l'aversion au risque des dirigeants. Le versement d'un dividende régulier permet de diminuer les coûts de surveillance engagés par les actionnaires. En effet, il diminue l'autofinancement de la firme ce qui pousse le manager à lever des capitaux sur les marchés. Le manager est alors confronté régulièrement au contrôle des nouveaux investisseurs. Cette surveillance est plus efficace que celle exercée par les actionnaires actuels qui sont dispersés et peu enclins à engager des coûts de surveillance. En effet, les nouveaux investisseurs, créanciers ou actionnaires, ne fourniront pas l'entreprise en capitaux sans information précise sur les projets d'investissement de la firme. Le recours au marché améliore donc la qualité de l'information sur la gestion de la firme. De plus, le fait de vouloir lever des capitaux incite le manager à avoir un comportement cohérent avec les intérêts des nouveaux investisseurs.

Rozeff (1982) remarque que la distribution de dividende a un coût lié à l'émission de titres sur le marché. Il montre que l'existence de coûts de transaction permet de définir un niveau optimal de dividende. Deux mécanismes s'opposent : d'un côté, le versement de dividende permet de diminuer les coûts d'agence, de l'autre, le recours au marché entraîne des coûts de transaction. Easterbrook (1984) note que ce schéma est en accord avec le fait que les entreprises lissent leur dividende, puisque cela engendre un contrôle régulier des marchés. De même, ce modèle explique que les entreprises en croissance qui ont régulièrement besoin de financement, distribuent peu de dividendes. Enfin, il justifie le fait qu'une entreprise puisse distribuer et se refinancer en même temps. Cependant, Noronha et al., (1996) en concluent que, pour certaines firmes, la distribution de dividendes n'est pas motivée par un contrôle des coûts d'agence. Ils font l'hypothèse que l'utilisation du dividende comme mécanisme de contrôle va dépendre des opportunités de croissance des firmes et de l'utilisation qu'elles font d'autres mécanismes de contrôle. Le dividende est un mécanisme de gouvernance dans les entreprises en faible croissance avec peu d'autres mécanismes de régulation des conflits.

2.2.2, Le modèle de Jensen (1986)

Le modèle de Jensen (1986), aussi appelé théorie des flux discrétionnaires, est une variante mineure de la théorie d'Easterbrook (1984). Un flux discrétionnaire, traduction de Free Cash-Flow se définit comme « *cash-flow in excess of that required to fund all projects that have positive net present values when discounted at the relevant cost of capital* »⁴ (Jensen (1986)). Dans ce modèle, la distribution permet de diminuer les ressources sous contrôle du dirigeant afin de limiter les utilisations inappropriées de ces liquidités. La distribution oblige les managers à rendre le cash plutôt que de l'investir dans des projets à valeur actuelle nette (VAN) négative ou que de le dépenser à but « personnel ». La distribution de dividendes et le rachat d'actions diminuent les flux discrétionnaires et minimisent les coûts d'agence liés aux comportements divergents des managers. Les conflits d'agence entre actionnaires et dirigeants

⁴ Un flux discrétionnaire se définit comme « un flux de liquidités supérieur à celui nécessaire pour financer tous les projets d'investissement ayant une valeur actuelle nette positive, lorsque actualisés au coût du capital approprié ».

sont particulièrement sévères dans les organisations générant beaucoup de free cash-flow. La distribution sera alors un outil de contrôle nécessaire.

Allen et Michaely (2003) critiquent ce modèle ainsi que ceux d'Easterbrook (1984), de Rozeff (1982) et de Noronha et al., (1996). Selon eux, ces théories n'expliquent pas les mécanismes qui poussent les dirigeants à distribuer puisqu'elles font l'hypothèse d'une substitution entre mécanismes de gouvernance. Le dirigeant est supposé distribuer alors qu'aucun mécanisme ne contraint son comportement. Pour expliquer la distribution, ces modèles se reposent sur la théorie de Jensen et Meckling (1976) qui prédit que le manager s'oblige à payer des coûts d'obligation afin de résoudre le conflit d'agence.

2.3, Théorie des signaux de Ross (1977) par la réduction de l'asymétrie d'information

La théorie des signaux part du postulat que les différents groupes d'individus dans une entreprise ne partagent pas les mêmes informations concernant les futures perspectives de la firme : une asymétrie d'information existe entre les « *insiders* » (managers) de la boîte et les « *outsiders* » (investisseurs externes). Les titres de la firme peuvent par conséquent être sous-valorisés sur les marchés par rapport à leur valeur intrinsèque. Les dirigeants, soucieux de maximiser la richesse des actionnaires, souhaitent réduire l'asymétrie en signalant aux investisseurs leur visions et perspectives de rentabilité et de croissance future.

Dans le même temps, le contenu informatif des dividendes est très abordé dans la littérature mais Watts (1973) déplore le manque de soutien empirique et de modélisation. Ce n'est que tard que plusieurs modèles ont cherché à comprendre quelle information, s'il y en a, était transmise par l'annonce des dividendes. Les exemples les plus connus sont les modèles de Bhattacharya (1979), John et Williams (1985), Miller et Rock (1985). Ils sont présentés ci-dessous ainsi que d'autres tentatives de modélisation.

Les modèles de signalisation reposent sur l'idée que les managers ont des informations privées sur les projets ou les revenus de l'entreprise et utilisent le dividende pour les signaler. Albouy (1997) rappelle les conclusions de Spence (1974) et Riley (1975) sur les conditions d'équilibre des marchés où l'information est asymétrique : « le signal doit être coûteux et l'émission de mauvais signaux doit être pénalisée pour que les dirigeants d'entreprises non performantes ne soient pas incités à faire croire le contraire de manière à tirer profit de la surévaluation, même momentanée, que pourrait entraîner l'activité de signalisation erronée ». Le coût de signalisation est soit direct, soit indirect. Dans le premier cas, il touche directement le dirigeant via sa rémunération ou l'actionnaire via l'imposition du dividende. Dans le second cas, il affecte la valeur de la firme et donc indirectement la richesse de l'actionnaire (Albouy et Dumontier (1992)). Quel que soit le type de coût, les dirigeants et actionnaires n'accepteront de signaler par un dividende que si les bénéfices de ce signal dépassent ses coûts. Rendu ainsi, les principaux modèles de signalisation des politiques de distributions dividendes méritent d'être analysés afin de faire la lumière sur la réduction d'asymétrie d'information.

Quant à Bhattacharya (1979), le modèle concentré sur une période (début de période ($t=0$) fin de période ($t=1$)) où les managers agissent dans le sens des intérêts des actionnaires. Les actionnaires n'ont pas d'information sur la rentabilité future des investissements. Plusieurs critiques ont été émises sur ce modèle. Sa simplicité est trop grande pour refléter correctement la réalité. Jacquillat et Lévasseur (1984) montrent que les taux de distribution théoriques atteignent rapidement des valeurs aberrantes. De plus, Lease et al., (2000) soulignent que ce modèle pose le problème de l'annonce du dividende. En effet, en période 0, les managers annoncent un dividende mais ne le payent qu'en fin de période. Ils ne sont donc pas obligés de payer la somme initialement annoncée. La façon dont les managers s'obligent à payer ce qu'ils ont annoncé n'est pas spécifiée dans le modèle et en devient une limite. Le signal délivré par les annonces de dividendes serait nul puisque potentiellement faux.

Cependant, John et Williams (1985) proposent un modèle où il existe une asymétrie d'information entre managers et actionnaires concernant les opportunités d'investissement et les cash-flows futurs. Les managers cherchent à maximiser la richesse des actionnaires, c'est-à-dire le revenu net d'impôt des actionnaires et la valeur actuelle de leurs actions. Par contre, Kalay (1980) modélise une signalisation par les dividendes en s'inspirant du modèle de signal par le taux d'endettement de Ross (1977). Le dividende permet donc de différencier les firmes très rentables, des firmes moins rentables. Afin de permettre l'équilibre, Kalay suppose que les managers cherchent à maximiser leur rémunération et sont directement pénalisés s'ils émettent un mauvais signal. Ce modèle suppose de la part des dirigeants une réticence à diminuer le dividende. Ces deux modèles différents dans la mesure où le premier considère que les actifs réels détenus par la firme ont une durée de vie supérieure à l'horizon de placement des actionnaires, de plus ces derniers ne disposent d'aucun indicateur *ex-post* leur permettant d'apprécier la qualité des bénéficiaires (Jaquillat et Levasseur, 1982). L'aversion des dirigeants pour les baisses de dividende est la condition nécessaire pour atteindre un équilibre. Dans le cadre de l'existence de conflits d'agence entre actionnaires et dirigeants, le dividende peut aussi être considéré comme le signal d'une bonne nouvelle : la surveillance accrue par les investisseurs institutionnels (Allen et al., (2000)) ou la diminution du risque de Free Cash-Flow (Jensen (1986)).

2.3.1, Les avancées hypothétiques : une anticipation présumée des résultats

La littérature académique considère toujours les dirigeants comme les décideurs des politiques de distribution. Pourtant, d'un point de vue juridique, le conseil d'administration est le principal décideur des politiques de distribution. Aussi, les opportunités d'investissement sont supposées être un facteur dissuasif du paiement des dividendes (Fama et French, 2001) tout comme le niveau d'endettement de l'entreprise. De plus, la structure de l'actionnariat a un effet particulièrement complexe sur les conflits d'agence. Selon les cas, la détention de certains actionnaires peut aggraver les conflits d'agence ou au contraire les réguler et donc ainsi, exercer une certaine influence sur les politiques de distribution. C'est ainsi que la proposition suivante trouve son existence.

Proposition : Les déterminants d'agence, la structure de propriété ainsi que les facteurs financiers et managériaux caractérisent les politiques de distribution des dividendes.

3. L'hybridité méthodologique : la pertinence de la démarche mixte

La démarche méthodologique suit deux grandes étapes principales. La première présente les sources de l'approche qualitative et la description de la morphologie de l'échantillon tandis que la deuxième permet d'emboîter la démarche mixte dans une logique d'explications des politiques de distribution des dividendes.

3.1, Démarche méthodologique qualitative et description de la morphologie de l'échantillon

L'objectif de cet article est de mieux appréhender les décisions de distribution de dividendes aux actionnaires et de déterminer l'impact des opportunités de croissance sur celles-ci dans les PME camerounaises. De ce fait, une conjugaison d'approches quali-quantitative a été mise sur le devant de la scène. Afin de mettre en œuvre l'étude qualitative et d'atteindre les objectifs présentés ci-dessus, plusieurs modes de collecte des données sont envisageables : l'entretien individuel, l'entretien de groupe et l'observation (Baumard, Donada, Ibert et al., (1999)). Etant donné que le type de politique que nous étudions et le niveau auquel ces décisions sont prises, la collecte de données par l'observation est délicate à mettre en œuvre. De plus, il est difficilement envisageable de réunir l'ensemble des hauts managers que nous souhaitons rencontrer. Le contexte de l'étude ne se prête donc pas à des entretiens de groupe. Les représentations des managers sont à l'origine des décisions et actions menées dans l'entreprise et sont

essentielles à appréhender (Allard-Poesi, Drucker-Godard et Ehlinger (1999)). Le discours relaye efficacement ces représentations et l’entretien est le meilleur moyen de les capter ; d’où la décision d’opter dans le cadre de notre recherche pour des entretiens individuels.

3.1.1, La morphologie de l’échantillon au besoin de la culture de distribution de dividendes

Selon Royer et al., (2003), l’échantillon est perçu comme un ensemble d’éléments sur lesquels le chercheur collecte ses données. Pour cette recherche, notre échantillon est composé d’un ensemble d’acteurs opérant dans le domaine de management des entreprises. Comme annoncée précédemment, l’étude qualitative a consisté en des entretiens semi-directs réalisés auprès de 12 individus. Elle cherche à révéler au maximum la diversité des situations de politique de distribution des dividendes. Dans ce but, nous avons sélectionné des entreprises ayant des politiques de distribution diversifiées, de taille et de performances variables, issues de plusieurs secteurs d’activités. De plus, nous avons interviewé plusieurs catégories d’acteurs : Administrateurs, Directeur général, Directeurs financiers, Membres de la direction financière. Afin de parfaire ce point de vue managérial, nous avons aussi rencontré un expert-comptable. Etant donné que l’aspect stratégique et confidentiel dans les décisions de distribution, nous avons dû garantir l’anonymat de nos interviewés et de leur entreprise. Le tableau ci-dessous présente les 12 entretiens réalisés, offrant ainsi quelques repères pour juger la pertinence et de l’expertise des personnes interviewées.

Tableau 1 : Présentation de la population des interviewés

<i>Interviewés</i>	<i>Postes</i>	<i>Secteurs d’activité</i>
1	<i>Auditeur interne</i>	<i>Industrie alimentaire</i>
2	<i>Directeur administratif et financier</i>	<i>Construction</i>
3	<i>Membre de la direction financière</i>	<i>Activités de réparation</i>
4	<i>Membre de la direction financière</i>	<i>Imprimerie et édition</i>
5	<i>Directeur financier</i>	<i>Exploitation forestière</i>
6	<i>Membre de la direction financière</i>	<i>Postes et télécommunications</i>
7	<i>Directeur général</i>	<i>Commerce</i>
8	<i>Chef de service financier</i>	<i>Transport</i>
9	<i>Expert-Comptable</i>	<i>Finance et management</i>
10	<i>Contrôleur de gestion</i>	<i>Construction</i>
11	<i>Trésorier</i>	<i>Commerce</i>
12	<i>Membre de la direction financière</i>	<i>Agriculture</i>

La taille de notre échantillon a été fixée sur la base du critère de saturation. La saturation est le moment où l’obtention d’informations complémentaires n’apporte pas d’idées nouvelles. Ladwein (1996) préconise pour cela de faire entre 11 et 30 entretiens. Dans notre cas, dès le dixième entretien, nous avons estimé avoir atteint une saturation d’informations récoltées suite à la redondance des personnes interviewées. Deux entretiens supplémentaires ont confirmé cette situation.

3.2, Combinaison des approches : un mariage harmonieux

Le couple quali-quantitative est une analyse multiforme qui cherche à mutualiser les atouts quali-quantitatives, pour améliorer le processus de distribution des dividendes. Dans un premier temps, les résultats qui confirme la politique de distribution des dividendes dans les PME camerounaises, peuvent être interprétés dans le sens de la présomption des opportunités de croissance. La démarche qualitative permet donc à l’entreprise d’avoir une appréciation panoramique appropriée de la situation ; ceci signifie

que notre recherche s'apparente à ce que Thiétart et Coll (2003) ont appelé position épistémologique aménagé et/ou encore ce que Perret et Coll (2008) ont qualifié poste-positivisme. Pour mettre en évidence la pertinence méthodologique quali-quantitative, des hypothèses supplémentaires seront formulées à la suite de la constitution des échantillons théoriques qualitatifs, qualifiée ainsi de « mariage harmonieux ».

Pour ce qui est de la démarche qualitative, notre choix s'est porté sur la technique de l'entretien semi-directif, qui laisse une liberté d'expression à l'interviewé en évitant toutefois de dévier vers des thèmes n'ayant pas de rapport avec l'objet de recherche. Dans ce type d'interview, le chercheur possède un guide d'entretien pour l'aider à aborder une série de thèmes préalablement définis. Ce guide a été réalisé en respectant les règles essentielles édictées par la littérature scientifique. Afin de vérifier la qualité et l'intelligibilité de notre guide, nous l'avons soumis au contrôle de CERME⁵ et de LAREMA⁶. De plus, suite aux premiers entretiens, nous l'avons modifié afin de l'améliorer.

Dans la même lignée, nous avons choisi d'aborder les thèmes liés au processus de décision, aux facteurs explicatifs des politiques de distribution et aux influences extérieures. Pour cela, nous avons cherché dans la mesure du possible à ce que la personne nous raconte un épisode particulier (délicat, sensible, difficile) de politique de distribution de dividendes, afin d'essayer de faire ressortir un maximum de variables. Cependant, dans la plupart des entretiens, il est apparu que les décisions de politiques de distribution de dividendes sont régulières et les interviewés racontaient alors le déroulement classique des décisions de distribution.

Pour ce qui est des données quantitatives, nous n'avons pas eu besoin d'effectuer nous-même l'enquête sur terrain car cette étude a utilisé, principalement les données secondaires issues pour la plupart de la base de données de la Déclaration Statistique et Fiscale (DSF) sur les Petites et Moyenne Entreprises (PME) réalisé par l'Institut National de la Statistique (INS) sur la période 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 avant l'entrée en vigueur du SYSCOHADA le 1 Janvier 2018 ; tout simplement pour éviter toute étude de comparaison. Le choix de cette base de données s'est fait en raison de son caractère récent, de la rigueur avec laquelle ces données ont été collectées et aussi du fait de la disponibilité des informations sur la localisation des entreprises. Son objectif principal était d'actualiser le tableau du tissu économique d'entreprises au Cameroun. Cependant, son principal inconvénient pour cette étude est qu'elle ne fournit pas d'informations géolocalisées qui pourraient servir à établir aisément un système d'information géographique.

Notre échantillon est constitué de 52 Petites et Moyennes Entreprises (PME) du Cameroun retenu dans la Déclaration Statistique et Fiscale sur une période de 6 ans comme indiquée ci-dessus. L'analyse descriptive à travers les graphiques grâce au « logiciel EXCEL » pour décrire la population échantillonnée, ensuite la vérification du lien entre les variables se fera grâce au Modèle de régression Linéaire. L'objectif de représenter graphiquement ses résultats n'est pas d'exposer les détails mais « d'indiquer les tendances ». Pour notre modèle de recherche, il est question ici de présenter le modèle de régression linéaire simple, les hypothèses du modèle linéaire simple et le rôle du terme aléatoire. Comme Hypothèses du modèle linéaire simple :

H1 : le modèle est linéaire en x_i (ou en n'importe quelle transformation dex_i)

H2 : les valeurs x_i sont observées sans erreur (x_i non aléatoire)

H3 : $E(\varepsilon_i) = 0$, l'espérance mathématique de l'erreur est nulle.

H4 : $E(\varepsilon_t^2) = \sigma_\varepsilon^2$, la variance de l'erreur est constante quel que soit t ($\forall t$)

H5 : $E(\varepsilon_t, \varepsilon_{t'}) = 0$, si $t \neq t'$ les erreurs sont non corrélées ou alors indépendantes

H6 : $COV(x_{it}, \varepsilon_t) = 0$, l'erreur est indépendante de la variable explicative.

⁵ Centre de Recherche en Management et Economie (CERME)

⁶ Laboratoire de recherche en Management (LAREMA)

Pour ce qui est du modèle de politique de distribution des dividendes (ratio de distribution). Ici, notre variable dépendante sera « politique de dividende (ratio de distribution) », le modèle sera donné par $Y_t = f(X_t)$ et l'équation sera sous la forme $Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t$
Avec Y_t = la variable expliquée « politique de dividende des PME camerounaises »
 X_t = la variable explicative « opportunité de croissance des PME camerounaises »
 β_0 = la constante et β_1 = le coefficient de régression de la variable X_{1t}
 ε_t = le résidu, t = indice du temps avec $t = 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017$.

Il est question ici de présenter le « *Test de STUDENT* » pour la significativité individuelle et le « *Test de FISHER* » pour la significativité globale modèle linéaire. Dans le cadre de ce travail, nous allons utiliser le « *test de STUDENT* » qui a pour rôle principal l'évaluation de la pertinence du modèle c'est-à-dire qui traduit la significativité individuelle de chaque variable indépendante sur la variable dépendante étudié ; ce test présente l'avantage qu'il offre la possibilité de quantifier ou d'évaluer l'impact individuel de chaque variable indépendante sur le phénomène étudié. Par la suite, nous avons eu recours à deux logiciels différents à savoir « *EXCEL.7* » et « *STATA SE.12* ».

4. Résultats et discussion

La présentation des résultats sera suivie de leur discussion dans le cadre de quelques théories pertinentes pour notre recherche. Ces résultats sont présentés de façon séquentielle en commençant par ceux du modèle qualitatif, suivis de ceux de l'étude quantitative.

4.1, Présentation et analyse empirique de l'étude qualitative

Dans un premier temps, nous décrivons le processus de décision des politiques de dividende (4.1.1.). Puis, nous exposons les motivations des managers à décider de ces politiques (4.1.2.). Enfin, nous présentons les facteurs expliquant ou influençant les choix de distribution (4.1.3.).

4.1.1, Description du processus de décision des politiques de dividende

Les éléments de littérature recensés autour du processus de décision nous ont permis de mieux comprendre la façon dont certaines décisions de politique de distribution sont prises. Faudrait-il rappeler véritablement ceux ou celles qui prennent ces décisions et comment ? Il ressort dans les PME camerounaises que la prise de décision est faite par certains responsables notamment : le Conseil d'administration, le Directeur général, la Direction financière et dans une moindre mesure, l'Assemblée générale des actionnaires. La question du comment ne peut-être explicative dis-je.

Le Conseil d'Administration : Il est indéniablement l'organe principal de décision. Son rôle fondamental est souligné par quatre des douze interviewés (34% des unités de la catégorie « identité des décideurs des politiques de dividende »). Tous les interviewés faisant partie des sociétés disposant d'un conseil d'administration ont souligné son rôle prépondérant. Le pouvoir du conseil sur les décisions de distribution pose la question de son homogénéité. Qui sont les administrateurs et l'intérêt de qui défendent-ils ? Plusieurs interviewés ont souligné l'influence d'actionnaires importants ou influents sur le conseil.

Le Président et le Directeur Général : Le pouvoir décisionnel du président et du directeur général est lui aussi fort (deux interviewés pour le rôle du Président dans les politiques de dividende et 6 interviewés pour le rôle du Directeur général). Le cumul des postes de directeur général et de président renforce ce pouvoir de décision. L'influence du Président éclipse parfois celle des autres entités, principalement quand il est considéré comme un homme fort (ou de forte personnalité). De même, le président adopte de ce fait les stratégies de dissuasion (la participation du dirigeant au capital social de

l'entreprise et le cumul de fonction de direction et de présidence au conseil d'administration), de son choix d'investir dans les actifs ayant un lien avec son savoir-faire, de la rétention de l'information, du soutien du dirigeant par son réseau relationnel, et de l'octroi des dons à certains membres du conseil d'administration (Mbaduet et al., 2019). Dans le cas n°4, il est apparu que le président décide seul de la politique de distribution, et que son statut de fondateur lui permet d'être suivi sans contestation. Le verbatim suivant illustre ce point : *interviewé 4* « *C'est le fondateur qui détermine la valeur des bénéficiaires qui sera partagée puisqu'il occupe de surcroît le poste de PDG, il décide unilatéralement de la politique de dividende* ».

L'Assemblée Générale : Au Cameroun, d'un point de vue juridique, c'est l'assemblée générale des actionnaires qui doit valider la proposition de dividende faite par le conseil d'administration. En réalité, son pouvoir est limité. Tous les quatre interviewés issus des sociétés disposant de Conseils d'administration et donc d'Assemblées générales (34% des interviewés de la catégorie « identité du décideur de dividende ») soulignent le rôle limité de l'AG : les actionnaires valident toujours avec une large majorité les propositions du conseil. Le verbatim suivant confirme cette réalité :

Interviewé 7 « *Comme nous l'avons souligné plus haut, jusqu'à nos jours, l'assemblée générale a validé toutes nos propositions d'affectation des résultats c'est dire qu'ils nous ont donné carte blanche en matière de politique de dividende* ».

La Direction Financière : Elle semble avoir un rôle clé dans la détermination de la politique de distribution. Elle étudie les propositions de distribution et conseille les décideurs à ce sujet (neuf interviewés sur douze ont souligné ce rôle). Ce rôle de conseiller est parfois partagé avec des conseils tels que les auditeurs externes qui aident les entreprises à finaliser leurs décisions de politique de distribution. Le directeur financier prend parfois directement part à la décision finale (un interviewé). Dans une seule entreprise, il est apparu que la direction financière s'intéressait à la littérature scientifique et vulgarisait alors ces recherches pour les décideurs. Ces éléments résument bien le processus de décision tel qu'il a été présenté par nos interviewés, et tous décrivent des modes de fonctionnement assez proches : importance du conseil et du PDG au sein de ce conseil, rôle faible de l'AG et rôle de conseiller de la direction financière.

Cette partie exploratoire de notre étude montre que le premier décideur des politiques de distribution des dividendes est le conseil d'administration. De même, le président et les directeurs prennent activement part à la décision et le cumul des fonctions de président et de directeur général renforce ce rôle. Après la présentation des décideurs dans le processus de décision au sujet de la politique de distribution des dividendes, l'enjeu de s'intéresser aux motivations de ces derniers nous préoccupe.

4.1.2, Motivations aux décisions de politiques de distribution des dividendes

L'utilité des politiques de distribution peut être éclairée par l'étude des motivations à la distribution mises en avant par les décideurs. Ce raisonnement est critiqué par Friedman (1953) qui remarque que la connaissance des motivations qui soutiennent les actions n'est pas nécessaire pour en expliquer les formes. Cependant, cette critique ne suffit pas à éliminer l'intérêt des études basées sur le discours. Ces dernières permettent de perfectionner la compréhension des politiques financières et aident parfois à la modélisation ou à l'explication.

Lors de nos entretiens, les personnes interviewées ont évoqué les motivations qui les poussent à verser un dividende. Ce volet reprend ces éléments perçus et tente de les comparer aux nombreuses motivations mises en avant par la littérature existante.

Pour une majorité de interviewés, il n'est pas nécessaire de parler des motivations aux dividendes car elles sont évidentes. La nécessité de verser des dividendes est un sentiment largement partagé. Sept interviewés ont spécifié qu'une entreprise doit verser des dividendes si elle le peut. Le dividende est la

rémunération normale des actionnaires. Ce sentiment a fait que les interviewés ont été flous quant aux motivations qui les poussent à verser des dividendes et se sont peu attardés sur le sujet. Il ressort de notre étude que le paiement d'un dividende est une façon de satisfaire l'actionnaire (33% des interviewés de la catégorie « motivations aux dividendes »), d'envoyer un signal positif (16% des interviewés) et de répondre à un besoin de liquidité de l'actionnaire (42% des interviewés), mais que la distribution ne semble pas liée à un effet de clientèle.

Toutefois, le signal dont ont parlé les interviewés ici est émis dans le seul but d'influencer l'actionnaire et ainsi permettre aux dirigeants de s'enraciner dans l'entreprise. Enfin, le rôle de gouvernance de la distribution n'a pas non plus été évoqué par nos interviewés. Cela ne nous semble pas surprenant. Il est peu probable que des managers affirment en entretien que leurs actes sont motivés par un comportement opportuniste et qu'ils doivent être surveillés. Ces résultats soulignent que la justification du dividende est peut-être aussi une énigme pour les managers. Le dividende est considéré comme la rémunération naturelle des actionnaires, mais il y a une absence de réflexion véritable sur les raisons de cette distribution. L'étude des facteurs influençant la décision de dividende peut nous apporter plus d'informations à ce sujet.

4.1.3, Facteurs influençant le choix de politiques de distribution des dividendes

Après avoir identifié les décideurs des politiques de distribution et abordé leurs motivations à proposer un dividende, nos interviewés ont surtout parlé des facteurs qui déterminent ou influencent les politiques de distribution. Les éléments de cette catégorie décrivent la façon dont les dirigeants décident du montant et de la régularité de la politique de dividende. Quels sont les facteurs objectifs ou subjectifs qui sont pris en compte ? Quels éléments influencent de façon directe ou indirecte les décisions ? Il ressort de notre étude que la décision de distribution est le fruit d'un consensus entre différentes influences plus ou moins fortes (17% des interviewés). Pour une meilleure appréhension, nous avons classé ces variables en trois catégories dont nous présenterons successivement l'influence : les éléments financiers ou internes à l'entreprise et, les éléments liés à l'actionnariat et à la direction de l'entreprise.

✓ Influence des éléments financiers ou internes à l'entreprise

Ces éléments seraient le second facteur explicatif des politiques de distribution, si l'on se réfère à la fréquence de leur citation. Nos résultats montrent que plusieurs éléments financiers jouent un rôle important dans la forme des politiques de distribution : le résultat, l'endettement, les opportunités d'investissement et, les liquidités. Cela est conforme aux recherches antérieures de Jensen (1986) ; Wang et al., (1993) ; (Fama et French, 2001) ; Mancinelli et Ozkan, (2006) ; (Kim et Gu, 2009) ; Temomo et al., (2019). Nos résultats décrivent aussi un élément inhabituel considéré ici comme l'influence de la culture de l'entreprise sur la façon de faire donc les dirigeants ont choisi une ou des options selon pour le (s) exercices encours ou futurs. Bien plus, cette culture oriente les dirigeants à tourner un regard sur les méthodes antérieurs de distribution de dividendes ou non afin de mieux prendre les décisions sur la nouvelle politique de distribution de dividendes présente et future. Ce qui s'apparente aux travaux de Frankfurter et Wood (2003).

Le niveau du résultat et la performance est un des premiers facteurs regardés par les entreprises lorsqu'elles décident de leur distribution (Second en termes de fréquence de citation dans la catégorie « Facteurs internes et financier »). Le dividende est en effet, par essence, un partage des résultats entre actionnaires. Pour huit de nos interviewés, le niveau d'endettement est considéré comme un facteur essentiel d'ajustement du dividende. Si l'endettement est fort, l'entreprise doit assainir son bilan et ne peut distribuer beaucoup de liquidités. A l'inverse, si l'endettement est faible, l'entreprise distribue des liquidités afin d'éviter que l'endettement net ne devienne négatif et ne détériore la valeur de l'entreprise.

Ce qui corrobore aux travaux de Brav et al., (2005). Onze de nos interviewés ont souligné à plusieurs reprises l'influence des opportunités d'investissement sur la politique de distribution (Premier en fréquence de citation de la sous-catégorie « facteurs financiers et internes »). Le niveau d'investissement du secteur de la firme joue sur le niveau du dividende. Le dividende est fonction du niveau d'investissement moyen de l'entreprise. Les verbatims suivants illustrent cette assertion :

Interviewé 1 « *On est sur une logique de long terme, on se dit : le groupe s'il gagne en ce moment 30 millions FCFA, on met 10 millions de FCFA en dividende, et il nous reste 20 millions de FCFA pour financer la croissance de l'entreprise* ».

Interviewé 2 « *Notre PDG a toujours demandé que la moitié des bénéfices soient mis en dividendes le reste des bénéfices sert de ce fait à financer les investissements de l'entreprise. Maintenant donc, si les bénéfices restant pour financer les investissements sont insuffisants, nous sollicitons à ce moment-là un concours bancaire* ».

Interviewé 4 « *Il (le fondateur) a dit : voilà ! la société doit beaucoup investir, on est dans une activité dans laquelle il faut investir dans des hommes, et les équipements. Et il considérerait que la moitié des bénéfices allait aux actionnaires et que le reste devait être réinvesti dans la société* ».

Face à une opportunité nouvelle d'investissement, le dividende n'est pas réduit, même si cela signifie qu'il faut trouver de nouveaux capitaux (selon un interviewé). Le verbatim suivant soutien se fait : **Interviewé 3** « *Non ! en cas de gros investissement, on ne diminuerait pas le dividende on augmenterait l'endettement mais je pense que la politique de dividende ne serait pas écornée pour autant* ».

Le niveau des liquidités, indépendamment du résultat, influence aussi les politiques de distribution. La distribution semble être fortement motivée par la présence de liquidités importantes au sein de l'entreprise. L'influence des opportunités d'investissement, de la dette et du niveau des liquidités de l'entreprise sur les politiques de distribution est parfaitement cohérente avec le modèle de Jensen (1986). La culture de l'entreprise dans notre étude fait apparaître un élément d'influence nouveau, rarement mis en avant par la littérature (excepté par Frankfurter et Wood (2003)). C'est l'existence d'une culture de la distribution (ou de la non distribution) (quatre interviewés de la catégorie « Facteurs internes et financier »). Cette culture pousse les managers à poursuivre les politiques passées et donc à distribuer des dividendes si l'entreprise l'a toujours fait et à ne pas distribuer si l'entreprise ne l'a jamais fait. Les verbatims suivants étayent ce fait :

Interviewé 3 « *notre façon de faire, c'est de distribuer la moitié du résultat s'il y a des bénéfices et rien s'il y a des pertes. Cela a toujours été le cas. Il me semble que le dividende résulte d'une décision arbitraire décidée il y a très longtemps* ».

Interviewé 4 « *L'entreprise a presque toujours distribué la même fraction du bénéfice je suppose que c'est de cette culture qu'elle essaie de ne pas se détacher* ».

Interviewé 7 « *Sur les 10 dernières années l'entreprise n'a eu à distribuer aucun dividende donc du coup nous continuons dans la même logique* ».

Cependant, deux des interviewés nous confient le fait que leur distribution ne soit pas liée à une culture. Les verbatim suivant nous éclairent à ce propos :

Interviewé 5 « *L'entreprise n'a à proprement parler de politique de dividende, nous jugeons de la nécessité de distribuer en fonction de la situation et non d'une politique préétablie* ».

Interviewé 8 « *Au regard de l'historique de l'entreprise, les dividendes sont plutôt distribués je dirais de manière aléatoire. On peut distribuer au cours d'une année et ne rien distribuer l'année suivante même en présence de liquidités importantes* ».

En somme, les opportunités d'investissement, le résultat, la dette, les liquidités et la culture de l'entreprise sont les principaux facteurs internes d'influence mentionnés par nos interviewés.

✓ *L'influence de l'actionnariat et de la direction de l'entreprise*

Nos interviewés ont souligné l'influence sur les politiques de distribution de la structure de l'actionnariat et des préférences des actionnaires. De plus, la direction, via les caractéristiques du président, mais surtout à travers les convictions ou principes qu'ont les managers sur la façon dont doit être menée une distribution, influence fortement ces politiques.

Les interviewés ont de nombreuses fois souligné l'influence de la structure de l'actionnariat, mais aussi des préférences des actionnaires sur les politiques de distribution (35% des interviewés). Quatre interviewés ont souligné l'influence de la présence d'un actionnaire principal sur la distribution. Les considérations patrimoniales de cet actionnaire jouent sur la forme de la distribution et varient selon son identité. Si le majoritaire a emprunté pour acheter ses actions, il a besoin d'un apport régulier de liquidités pour rembourser sa dette et poussera à la distribution de dividendes. Les verbatims suivants illustrent ces propos :

Interviewé 1 « À partir du moment où tu as un actionnaire qui contrôle, qui a un contrôle exclusif (plus de 51% des droits de vote), c'est évidemment lui qui décide. Les autres actionnaires ont une certaine influence mais elle n'est pas déterminante ».

Interviewé 2 « L'actionnaire unique occupe un rôle central dans le processus de distribution ; en fait, c'est même lui qui initie ce processus ».

Interviewé 3 « Dans cette entreprise, c'est une famille qui est majoritaire en droits de vote, il est évident que ça crée une petite pression pour la distribution, en faveur de la distribution ».

Les désirs de l'actionnaire majoritaire sont souvent différents de ceux des autres actionnaires. Cependant, les personnes interviewées (deux interviewés) reconnaissent l'importance de ne pas oublier les désirs des actionnaires minoritaires.

Au regard de l'influence de la direction de l'entreprise, l'identité des dirigeants, mais surtout leur conception de ce que doit être une politique de distribution de dividendes, influencent fortement la forme des politiques de dividende. Les interviewés s'ont cité comme facteur d'influence : sa personnalité, sa culture financière et le fait qu'il cumule les fonctions de président et de directeur général. A travers nos entretiens, les personnes interviewées ont souvent discuté de leur conception de la distribution. Ils ont principalement évoqué la façon de gérer une politique de dividende. Ces thèmes ont souvent été mentionnés et influencent de façon indéniable les politiques de distribution. Les interviewés s'accordent de ce fait sur le lissage du dividende. Ces différents résultats confirment les descriptions issues de la littérature sur la façon dont sont menées les politiques de distribution de dividendes.

Soulignons tout de même que cette étude qualitative apporte plusieurs résultats intéressants, sans pour autant prétendre à une généralisation. Elle permet une compréhension plus qualitative et moins macro de certaines dimensions ou variables. Elle offre un regard différent sur les politiques de distribution et devrait ainsi compléter utilement notre étude quantitative. Nous faisons mention en conclusion les principaux apports de cette étude. Tout d'abord, nous avons pu préciser le processus de décision au sein de l'entreprise. Il est apparu que le premier décideur au sujet des politiques de distribution de dividendes était le conseil d'administration pour les entreprises disposant d'un conseil d'administration et le fondateur pour les entreprises qui n'en disposaient pas et que le président et les directeurs prenaient activement part à la décision. Ensuite, cette étude nous a permis d'avoir une vue panoramique des différentes pratiques de distribution au Cameroun. Elle a souligné de façon qualitative l'importance de certaines variables et mis en avant de nouveaux éléments d'influence. Cette étude a aussi pu mettre en avant de nouvelles variables peu traitées dans la littérature comme l'influence de la personnalité des dirigeants, la culture de l'entreprise. Elle a confirmé que les pratiques de distribution de dividendes dans les PME camerounaises étaient marquées par la nécessaire stabilité du dividende et a mis en doute le pouvoir explicatif des théories du signal.

Dans l'ensemble, les résultats de cette étude qualitative sont cohérents avec les variables d'agence et de gouvernance que nous avons mis en avant suite dans les avancées théoriques. Nos résultats montrent que les décisions de distribution intègrent la prise en compte des opportunités d'investissement (que nous nous proposons de tester par la suite) et la structure de l'actionnariat ; les actionnaires importants du fait de leur détention ou de leur identité influencent fortement les distributions ; Nous montrons aussi que plusieurs éléments de gouvernance peuvent jouer sur les décisions de distribution : l'endettement et la dissociation des fonctions de président et de directeur général.

En définitive, les résultats montrent que les entreprises disposant d'importantes opportunités d'investissement, contrairement à celles qui en ont très peu, les entreprises ont tendance à restreindre la distribution des dividendes (Fama et French, 2001), (Kim et Gu, 2009). Ce constat est confirmé par Wang et al., (1993), Mancinelli et Ozkan, (2006). Les auteurs affirment que les entreprises ayant eu les meilleures opportunités d'investissement sont celles qui versent très peu (ou pas) des dividendes. De même, en accord avec la théorie du « pecking order » de Myers et Majluf, (1984) qui suggère que les entreprises disposant des opportunités d'investissement devraient retenir davantage de revenus afin de réduire au maximum le recours aux capitaux externes. Cette analyse qualitative a tracé un premier dessin des politiques de distribution de dividendes dans les PME camerounaises d'où la validation de notre proposition formulée au départ « *Les déterminants d'agences, la structure de propriété ainsi que les facteurs financiers et managériaux caractérisent les politiques de distribution des dividendes* ». Il est maintenant nécessaire de passer à une étude à plus grande échelle afin de tester quantitativement l'hypothèse que nous avons déduite des études empiriques qualitatives formulée ainsi : *Les opportunités de croissance de l'entreprise exercent une influence négative sur les montants de distribution de liquidités aux actionnaires, toutes choses égales par ailleurs.*

4.2, Présentation et analyse des résultats de l'étude quantitative

Dans ce second volet, il sera question de présenter la statistique descriptive de l'étude, de présenter les résultats de l'étude et de vérifier notre hypothèse de recherche.

4.2.1, Statistique descriptive sur la base de données

Tableau 2 : Statistique descriptive du ratio de distribution (RD)

<i>Années</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Ecart type</i>
2012	0%	93,25%	28,07%	0,36940
2013	0%	89,84%	30,57%	0,36530
2014	0%	86,20%	27,83%	0,36825
2015	0%	97,36%	33,03%	0,33896
2016	0%	96,32%	27,71%	0,36378
2017	0%	89,15%	25,86%	0,35585
6 ans	0%	96,32%	28,84%	0,35452

Source : auteurs à partir des données d'enquêtes

Sur l'ensemble des 6 années d'étude, le ratio de distribution des entreprises de notre échantillon évolue entre 0% et 96,32%, avec une moyenne de 28,84%. Les données sont moyennement stables sur les 6 années.

Tableau 3 : Statistique descriptive des opportunités de croissance (INC)

Années	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart type
2012	0	0,4673	0,1769	0,0788
2013	0	0,4934	0,2291	0,1385
2014	0	0,2141	0,1166	0,0422
2015	0	0,3077	0,1125	0,0266
2016	0	0,2684	0,1315	0,0685
2017	0	0,6417	0,0939	0,1406
6 ans	0	0,6417	0,1432	0,0825

Source : auteurs à partir des données d'enquêtes

Sur l'ensemble des 6 années, les opportunités de croissance de notre échantillon sont comprises entre 0 et 0,64 avec une moyenne de 0,1432. La moitié des observations de notre échantillon montre des opportunités de croissance inférieures à 0,1.

Figure 1 : Proportion des payeurs et des non payeurs de dividendes

Source : Auteurs à partir de la base de données

Au regard de cette figure, nous constatons que les pyramides représentant des « non payeurs » sont strictement supérieures à celles des « payeurs », cela signifie que les PME camerounaises ont tendance à distribuer moins de dividendes (liquidités) aux actionnaires parce qu'elles sont en présence des opportunités de croissance ou d'investissement. Ce qui corrobore aux travaux selon le modèle de Fama et French (2001).

De même, les PME camerounaises étant encore embryonnaires au regard des tendances économiques selon Doing Business, le Cameroun après sa 166^e place au classement 2019, le pays est passé en 2020 au 167^e rang mondial. Soit une place de perdu dans le classement sur l'environnement des affaires et le Cameroun de ce fait continue de dégringoler. Vu sur cet angle, des investissements supplémentaires de celles-ci leur permettra sans doute de booster leur performance afin d'être compétitive à la Douala Stock Exchange (DSX) d'une part, d'instaurer un climat propice et managérial afin qu'une compétition indéniable soit non seulement au rendez-vous au Cameroun mais aussi et surtout à l'échelle internationale d'autre part. Ces résultats vus sous l'angle panoramique, couplés aux travaux de Rozeff, (1982) ; Bajaj et Vijh, (1990) ; Wang et al., (1993), Agrawal et Jayaraman, (1994) ; la Porta et al., (2000) ; (Fama et French, 2001) ; Mancinelli et Ozkan, (2006) ; Gosh et Sirmans, (2006) ; Kim et Gu, (2009) témoigneraient l'élan des PME camerounaises à prendre part à l'enjeu que font face des multinationales.

Figure 2 : Tendence entre politique de dividende et opportunité de croissance

Source : Auteurs à partir de la base de données

On note une forte oscillation de la courbe des opportunités de croissance autour de la tendance linéaire décroissante ce qui traduit des opportunités de croissance de plus en plus faibles entre 2012 et 2017. Tandis que la courbe des dividendes reste linéairement croissante tout au long de la période. Cela signifie concrètement que plus l'entreprise a des opportunités de croissance ou d'investissement, moins elle distribue les dividendes. Ce qui rejoint les travaux de Rozeff, (1982) ; Bajaj et Vijh, (1990) ; Wang et al., (1993), Agrawal et Jayaraman, (1994) ; la Porta et al., (2000) ; (Fama et French, 2001) ; Mancinelli et Ozkan, (2006) ; Gosh et Sirmans, (2006) ; Kim et Gu, (2009).

4.2.2, Analyse multi varié ou statistique d'estimation, vérification de l'hypothèse de recherche

Il est question dans cette sous-volet d'interpréter des Coefficients du modèle retenu pour notre recherche.

✓ Modèles issus des données quantitatives de la base : quels critères d'interprétations ?

Il est question ici d'évaluer globalement le modèle, d'évaluer la pertinence du modèle, d'évaluer la qualité de l'ajustement des données au modèle de régression et enfin d'évaluer la variabilité expliquée du modèle de régression.

✓ Évaluation globale du modèle

Si $(\text{prob} > F) < 0,05$ alors cela signifie que globalement la relation statistique entre les variables indépendante et la variable dépendante est dite significative

Si $(\text{prob} > F) > 0,05$ cela signifie que globalement la relation statistique entre les variables indépendantes et la variable dépendante est dite non significative.

✓ Évaluation de la pertinence du modèle

Si Pi-value notée $P < 0,05$ la relation statistique entre la variable indépendante et la variable dépendante est dite significative

Si Pi-value notée $P > 0,05$ la relation statistique entre la variable indépendante et la variable dépendante est dite non significative

✓ Evaluation de la variabilité expliquée du modèle de régression

Si $\beta < 0$ la régression linéaire est dite négative

Si $\beta > 0$ la régression linéaire est dite positive

✓ L'interprétation des coefficients des modèles : Modèle politique de dividende (ratio de distribution)

On présentera tour à tour Évaluation globale du modèle suivi de la pertinence et de la variabilité expliquée de notre modèle. (Annexe 1 : Régression entre politique de dividendes et opportunités de croissance)

✓ **Évaluation globale du modèle**

Comme résultat issu du logiciel STATA, on a $(\text{prob}>F) = P = 0,0288 < 0,05$ alors globalement la relation statistique entre la variable expliquée (dépendante) qui est « politique de dividende des PME camerounaises » et la variable explicative (indépendante) que sont : « opportunités de croissance des PME camerounaises » est dite significative.

✓ **Évaluation de la pertinence et de la variabilité expliquée de notre modèle**

Au sujet de la pertinence du modèle, nous pouvons dire que la relation statistique entre la variable expliquée (dépendante) qui est « politique de dividende des PME camerounaises » et la variable explicative (indépendante) que sont : « opportunités de croissance des PME camerounaises » se présente comme suit : La régression linéaire est dite négative entre les opportunités de croissance et la politique de dividende des PME camerounaises, car le coefficient relatif à cette variable est négatif ($\beta_1 = -8,49383$) et significatif ($P = 0,029 < 0,05$) pour un seuil de significativité de 5%. Cela signifie concrètement qu'il y a un impact significatif des opportunités de croissance des PME camerounaises sur leur politique de distribution de dividende. Ou bien simplement que les opportunités de croissance des PME camerounaises ont une influence négative sur le versement des liquidités aux actionnaires. Ce qui confirme notre hypothèse de recherche selon laquelle « *les opportunités de croissance exercent une influence négative sur la politique de distribution de dividendes* ».

Conclusion

L'objectif de cet article était de mieux appréhender les décisions de distribution de dividendes aux actionnaires et de déterminer l'impact des opportunités de croissance sur celles-ci dans les PME camerounaises. Pour atteindre ces objectifs, nous avons emprunté une approche méthodologique combinée (approche mixte), qualifiée ainsi de « mariage méthodologique harmonieuse » pour l'étude de la culture de distribution de dividendes dans les PME camerounaises. Cela nous a amené à analyser le potentiel explicatif et les limites des théories existantes. Si la théorie du signal ou de la clientèle fiscale participent à la compréhension des distributions de dividendes, il nous a semblé que la voie de recherche la plus prometteuse et nécessitant le plus de développements était celle proposée par la théorie de l'Agence. Ce cadre théorique permet de justifier l'utilité des politiques de distribution de dividendes, puisqu'elles deviennent des mécanismes de régulation des conflits d'agence entre actionnaires et dirigeants ajoutent (Easterbrook (1984) et Jensen (1986)). Cette étude a confirmé que les pratiques de distribution de dividendes dans les PME camerounaises étaient marquées par la nécessaire stabilité du dividende « cultures de distribution de dividendes » et a mis en doute le pouvoir explicatif des théories du signal.

Pour répondre de manière substantielle à la préoccupation de départ, nous avons réalisé une étude qualitative dont la portée était descriptive. Cette analyse a tracé un premier dessin des politiques de distribution des dividendes dans les PME camerounaises en montrant ainsi que plusieurs éléments de gouvernance peuvent jouer sur les décisions de distribution notamment : l'endettement et la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général par exemple mais aussi et surtout, la structure de l'actionnariat, l'influence de la personnalité des dirigeants et la culture d'entreprise. Ensuite, nous nous sommes proposé d'évaluer quantitativement l'impact des opportunités d'investissement ou de croissance sur les politiques de distribution de dividendes observés, et ainsi, apporter une réponse à notre deuxième questionnement à savoir l'incidence de l'investissement sur la politique de dividendes des PME camerounaises. Il ressort des résultats de cette étude qu'en présence des opportunités de croissance ou d'investissement, les PME camerounaises ont tendance à distribuer moins de liquidités aux actionnaires. Ce qui va en droite ligne avec les travaux de Rozeff, (1982) ; Bajaj et Vijh, (1990) ; Wang et al., (1993),

Agrawal et Jayaraman, (1994) ; la Porta et al., (2000) ; (Fama et French, 2001) ; Mancinelli et Ozkan, (2006) ; Gosh et Sirmans, (2006) ; Kim et Gu, (2009). Et ces résultats vont à l'encontre des travaux de Walter, 1956 ; Brennan, 1970 ; Wang et al., 1993 ; Barclay et al., 1995 ; Mancinelli et Ozlan, 2006). Les résultats misent sur le devant de la scène doivent être implémentés dans le cadre des PME managériales et grandes entités, afin d'élaborer des grilles de cultures et de distribution de dividendes adéquates.

Il est évident de souligner que si chaque continent, pays ou état à son propre climat d'affaires, ses propres finalités, objectifs, stratégies pour ses entités (petites, moyennes ou grandes), parler de la politique dite « *optimale de distribution de dividendes* » semble être une piste intéressante encore mieux de la « *culture optimale de distribution de dividendes* ». Faut-il rappeler encore que dans le contexte camerounais, les régions sont au profit des ethnies et chaque région à sa « propre culture⁷ » et compte tenu du fait que le Cameroun est un pays en miniature, les entités dont les managers sont les dirigeants propriétaires représentent 89% des PME camerounaises selon (l'INS, 2018)⁸ réparties sur 10 régions. Il n'est plus question de regarder l'aspect « région » pour parler en ce moment de la politique optimale de distribution des dividendes mais plutôt de la « *culture optimale de distribution des dividendes* » pour « l'entité » elle-même. Vu sur l'angle continental, pays ou états entre autres, généraliser les entités en parlant de la politique de distribution de dividendes optimale sera de notre point de vu un voyage sans destination ou tout au moins un voyage à la lune par voir ferroviaire.

L'aspect managérial étant l'un des fruits de cette étude, les résultats misent sur le devant de la scène doivent être implémentés dans le cadre des PME managériales et grandes entités, afin d'élaborer des grilles de cultures et de distribution de dividendes adéquates. Cette précision permettrait de souligner l'influence de la législation, mais aussi et surtout des Conseils d'Administration sur ces cultures. Ensuite il sera question de tester l'influence des variables d'agence mises en relief dans l'étude qualitative telles que l'impact de la structure de propriété, l'influence des conflits d'agence et le free cash-flow. Enfin, en cette période de covid-19 ou la pandémie est à son apogée, il importe de savoir si toutes les entités seront en mesure de distribuer les dividendes ? Ces pistes de recherche nous semblent prometteuse d'autant plus que la recherche souligne de plus en plus l'interaction entre ces différentes politiques et la simultanéité de ces décisions.

Références

- (1) Agrawal, A., & Jayaraman, N. (1994). « The Dividend Policies of all-equity Firms: A Direct Test of the Free Cash flow Theory ». *Managerial and Decision Economics*, 15(2), pp. 139-148.
- (2) Akerlof, G. (1970). « The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism ». *The Quarterly Journal of Economics*, pp. 488-500.
- (3) Albouy, M. (1997). *Signaux et prix des actions*. Encyclopédie des Marchés Financiers.
- (4) Albouy, M., & Dumontier, P. (1992). *La politique de dividende des entreprises*. Presses Universitaires de France.
- (5) Allard-Poesi, F., Drucker-Godard, C., & Ehlinger, S. (1999). *Analyses de représentations et de discours In R.A. Thiétart. Méthodes de recherche en management*, pp. 449-475.
- (6) Allen, F., & Michaely, R. (2003). « Payout Policy ». *Handbook of the Economics of Finance*, 1, pp. 337-429.

⁷ La façon d'agir, de penser, de faire, de prendre les décisions pour son fonctionnement unique dans l'entité afin d'atteindre les objectifs fixés par les membres de l'organisation.

⁸ Deuxième Recensement Général des Entreprises au Cameroun effectué par Institut National de la Statistique (INS) en 2016 et publié en 2018.

- (7) Allen, F., Bernado, A., & Welch, I. (2000). « A Theory of Dividends Based on Tax Clienteles ». *The Journal of Finance*, 55(6), pp. 2499-2536.
- (8) Andres, C., Betzer, A., Goergen, M., & Renneboog, L. (2009). « Dividend Policy of German firms: A Panel Data Analysis of Partial Adjustment Models ». *Journal of Empirical Finance*, 16(2), pp. 175-187.
- (9) Bajaj, M., & Vijh, A. (1990). « Dividend Clienteles and the Information Content of Dividend Changes ». *Journal of Financial Economics*, 26(2), pp. 193-219.
- (10) Barclay, D., Higgins, C., & Thompson, R. (1995). « The Partial Least Squares (PLS) Approach to Causal Modelling: Personal Computer Adoption and Use as an illustration ». *Technology Studies, Special Issue on Research Methodology*, 2(2), pp. 285-309.
- (11) Becker, B., Cronqvist, H., & Fahlenbrach, R. (2011). « Estimating the Effects of Large Shareholders using a Geographic Instrument ». *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 46(4), pp. 907-942.
- (12) Bhattacharya, S. (1979). « Imperfect Information Dividend Policy, and the ‘Bird in the Hand’ Fallacy ». *Bell. Journal of Economics*, 10(1), pp. 259-270.
- (13) Black, F. & Scholes, M. (1974). « The Effects of Dividend Yield and Policy on Common Stock Prices Returns ». *Journal of Financial Economics*, 1, pp. 1-22.
- (14) Boudoukh, J., Michaely, R., Richardson, M., & Roberts, M. (2007). « On the Importance of Measuring Payout Yield: Implications for Empirical Asset Pricing ». *The Journal of Finance*, 62(2), pp. 877-915.
- (15) Brav, A., Graham, J., Harvey, C., & Michaely, R. (2005). « Payout Policy in the 21st Century ». *Journal of Financial Economics*, 77(3), pp. 483-527.
- (16) Brealey, R. A. & Meyers, S. C. (1988). *Fundamentos de Financiacion Empresarial*, 2^{ème} Ed, McGraw-Hill, 1988, p. 949
- (17) Brennan, M. (1970). « Taxes, Market Valuation and Corporate Financial Policy ». *National Tax Journal*, 23(4), pp. 417-427.
- (18) Charreaux, G. (1999). « La théorie positive de l’Agence : lecture et relectures... » In Gérard de Koenig’ ». *De nouvelles théories pour gérer l’entreprise du Xxi^o Siècle*, pp. 61-141.
- (19) DeAngelo, H., DeAngelo, L., & Stulz, R. (2006). « Dividend Policy and the Earned/Contributed Capital mix: A Test of the Life-cycle Theory ». *Journal of Financial Economics*, 81(2), pp. 227-254.
- (20) Desbrières, P. (1988). « L’effet clientèle des dividendes sur le marché Français : un test empirique ». *Finance*, 9(1), pp. 5-16.
- (21) Eades, K, Hess, P. & Kim, H. (1985). « Market Rationality and Dividend Announcements ». *Journal of Economics*, 14, pp. 581-604.
- (22) Easterbrook, F. (1984). « Two Agency-cost Explanations of Dividends ». *The American Economic Review*, 74(4), pp. 650-659.
- (23) Fama, E. (1980). « Agency Problems and the Theory of the Firm ». *Journal of Political Economy*, 88(2), pp. 288-307.
- (24) Fama, E., & French, K. (2001). « Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay? ». *Journal of Financial Economics*, 60(1), pp. 3-43.
- (25) Frankfurter, G., & Wood, B. (2003). « Dividend Policy: Theory and Practice ». *Academic Press, an Inprint of Elsevier Science*.
- (26) Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Pitman, Boston.
- (27) Friedman, M. (1953). *The Methodology of Positive Economics*. University of Chicago Press.

- (28) Ghosh, C., & Sirmans, C. (2006). « Do Managerial Motives Impact Dividend Decisions in REITs? ». *The Journal of Real Estate Finance and Economics*, 32(3), pp. 327-355.
- (29) Hess, W. (1982). « The Ex-Dividend Behavior of Stock Returns: Further Evidence on Tax Effects ». *Journal of Finance*.
- (30) Jacquillat, B., & Levasseur, M. (1982). *Signaux, mandats et gestion financière : une revue de la littérature*. Université Paris-dauphine.
- (31) Jensen, M. (1986). « Agency Cost of Free Cash flow, Corporate Finance, and Takeovers ». *American Economic Review*, 76(2), pp. 323-329.
- (32) Jensen, M., & Meckling, W. (1976). « Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure ». *Journal of Financial Economics*, 3(4), pp. 305-360.
- (33) John, K., & Williams, J. (1985). « Dividends, Dilution, and Taxes: A Signalling Equilibrium ». *The Journal of Finance*, 40(4), pp. 1053-1070.
- (34) Kalay, A. (1980). « Signaling, Information Content, and the Reluctance to cut Dividends ». *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 15(4), pp. 855-869.
- (35) Kim, H., & Gu, Z. (2009). « Financial Features of Dividend-paying Firms in the Hospitality Industry: A Logistic Regression Analysis ». *International Journal of Hospitality Management*, 28(3), pp. 359-366.
- (36) La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). « Agency Problems and Dividend Policies Around the World ». *The Journal of Finance*, 55(1), pp. 1-33.
- (37) Ladwein, R. (1996). Les études marketing. *Economica*.
- (38) Lang, L. H., & Lustenberger, R. H. (1989). « Dividend Announcements: Cash Flow Signalling vs. Free Cash Flow Hypothesis? ». *Journal of Financial Economics*, 24(1), pp. 181-191.
- (39) Lease, R., John, K., Kalay, A., Loewenstein, U., & Sarig, O. (2000). *Dividend Policy: Its Impact on Firm Value*. Boston: Harvard Business School Press.
- (40) Lintner, J. (1956). « Distribution of Incomes of Corporations among Dividends, Retained Earnings, and Taxes ». *The American Economic Review*, 46(2), pp. 97-113.
- (41) Lintner, J. (1962). « Dividends, Earnings, Leverage, Stock Prices and the Supply of Capital to Corporations ». *The Review of Economics and Statistics*, pp. 243-269.
- (42) Lintzenberger, R., & Ramaswamy, K. (1979). « The Effect of Personal Taxes and Dividends on Capital Asset Prices: Theory and Empirical Evidence ». *Journal of Financial Economics*, 7(2), pp. 163-195.
- (43) Mancenelli, L., & Ozkan, A. (2006). « Ownership Structure and Dividend Policy: Evidence from Italian Firms ». *European Journal of Finance*, 12(3), pp. 265-282.
- (44) Mbaduet, J. F; Tsafack, N. R. A. & Takoudjou, N. A. (2019). « Effet des stratégies de la Neutralisation des mécanismes de gouvernance sur la performance financière des entreprises : une revue de la littérature ». *Global Journal of Management and Business Research: C Finance*. 19(1), pp. 2249-4588.
- (45) Miles, M., & Huberman, A. (2003). *Analyse des données qualitatives*. De Boeck Supérieur.
- (46) Miller, M. & Scholes, M. (1978). « Dividends and Taxes ». *Journal of Financial Economics*, 6, pp. 333-64.
- (47) Miller, M., & Modigliani, F. (1961). « Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares ». *The Journal of Business*, 34(4), pp. 411-433.
- (48) Miller, M., & Rock, K. (1985). « Dividend Policy Under Asymmetric information ». *The Journal of Finance*, 40(4), pp. 1031-1051.
- (49) Modigliani, F., & Miller, M. (1958). « The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment ». *The American Economic Review*, pp. 261-297.

- (50) Myers, S. (1977). « Determinants of Corporate Borrowing ». *Journal of Financial Economics*, 5(2), pp. 147-175.
- (51) Myers, S., & Majluf, N. (1984). « Corporate Financing and Investment Decisions when Firms have Information that Investors do not have ». *Journal of Financial Economics*, 13(2), pp. 187-221.
- (52) Noronha, G., Shome, D., & Morgan, G. (1996). « The Monitoring Rationale for Dividends and the Interaction of Capital Structure and Dividend Decisions ». *Journal of Banking & Finance*, 20(3), pp. 439-454.
- (53) Piot, C. (2000). « Relations d'Agence, opportunités de croissance et notoriété de L'auditeur externe : Une étude empirique du marché français ». In 21^{ÈME} CONGRES DE L'AFC.
- (54) Poterba, J., & Summers, L. (1988). « Mean Reversion in Stock Prices: Evidence and Implications ». *Journal of Financial Economics*, pp. 27-59.
- (55) Riley, J. (1975). « Competitive Signalling ». *Journal of Economic Theory*, 10(2), pp. 174-186.
- (56) Ross, S. (1977). « The Determination of Financial Structure: The Incentive-signalling approach ». *The Bell Journal of Economics*, pp. 23-40.
- (57) Royer, I. & Zarlowski, P. (2003). *Le design de la recherche dans THIETART*, R. A. (dir), *Méthode de recherche en management*, Editions Dunod, Collection Gestion Sup, Paris. pp. 139-168.
- (58) Rozeff, M. (1982). « Growth, Beta and Agency Costs as Determinants of Dividend Payout ratios ». *Journal of Financial Research*, 5(3), pp. 249-259.
- (59) Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1996). « A Survey of Corporate Governance ». *National Bureau of Economic Research*, Cambridge, MA 02138
- (60) Spence, A. (1974). *Market Signaling: Informational Transfer in Hiring and Related Screening Processes*. Harvard Univ Press, 143.
- (61) Taleb, L., (2019), « Politique de distribution de dividendes dans le cadre d'un marché parfait : Une revue de la littérature (Dividend Policy in Perfect Market : A Literature Review) », *IST Tunisia International Conference on Islamic Economics and Finance Ticief*.
- (62) Temomo, W. R., Mimché, K. A. C. ; Makani, S. R., & Cilinou, D. C., (2019). « Analyse de l'effet de la structure de financement sur la création de la valeur partenariale dans les PME camerounaises du secteur de commerce, de distribution et de l'industrie ». *Journal of Academic Finance*, 10 (1), pp. 81-102.
- (63) Walter, J. (1956). « Dividend Policies and Common Stock Prices ». *The Journal of Finance*, 11(1), pp. 29-41.
- (64) Wang, K., Erickson, J., & Gau, G. (1993). « Dividend Policies and Dividend Announcement Effects for Real Estate Investment Trusts ». *Real Estate Economics*, 21(2), pp. 185-201.
- (65) Watts, R. (1973). « The Information Content of Dividends ». *The Journal of Business*, 46(2), pp. 191-211.

Annexe 1 : Régression entre politique de dividendes et opportunités de croissance

. regress pol it i que di vedende oportuni t de croi ssance

Sour ce	SS	df	MS				
Mdel	3985.81464	1	3985.81464	Number of obs =	100		
Resi dual	79339.1854	98	809.583524	F(1, 98) =	4.92		
				Prob > F =	0.0288		
				R-squar ed =	0.0478		
				Adj R-squar ed =	0.0381		
Tot al	83325	99	841.666667	Root MSE =	28.453		

pol it i que di vedende	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
oportuni t de croi ssance	-8.49383	3.828034	-2.22	0.029	-16.09044	-.8972201
_cons	66.21868	7.63421	8.67	0.000	51.06884	81.36852

Source : Auteurs à partir des résultats du logiciel STATA.12